

**ARSLONQUYRUQ O'SIMLIK YER USTKI QISMI XOMASHYOSIDAN SUV
YORDAMIDA QURUQ EKSTRAKT OLIISH****Anarmetova U.B.****Saidvaliyev A.K.**

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: umida077.aziz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334454>

Mavzuning dolzarbligi. Biofaol dorivor moddalarni o'simliklardan ajratib olish, biofaol bo'lgan moddalarni xar tomonlama kimyoviy, fizik-kimyoviy tahlil usullarini ishlab chiqish va dori vositasini yaratish, uni standartlash, sifatini belgilash davr talabi bo'lib qoldi. Dori vositalarini tahlil qilib, samaradorligini fizik-kimyoviy usullar yordamida tadqiqot usullaridan foydalangan xolda sifatini belgilash talab etilmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Ishni maqsadi Toshkent viloyati, Bo'stonliq rayonida o'stirilgan Arslonquyruq o'simligini xomashyosidan quruq ekstrakt olish, ekstrakt olishda ekstragent tanlash, biofaol moddalarni ajratib olishda ekstraksiya qilish jarayonini sonini aniqlash, tegishli xulosa chiqarish. **Turkiston Arslonquyruq** (*Leonurus Turkestanicus* yalpizdoshlar oilasiga mansub, ko'p yillik va bir yillik o'tlar turkumiga kirib, 14 turi ma'lum. O'rta Osiyoda 4 turi o'sadi. Yer ustki qismida alkaloidlar, saponinlar, flavonoidlar, oshlovchi olingan va boshqa moddalar saqlaydi.

Tajriba qismi. Arslonquyruq o'simligi yer ustki qismi xomashyosidan quruq ekstraktini olish maqsadida, quruq o'simlik yer ustki qismi xomashyosini tegirmonda maydalab, kukun holiga keltirib, ma'lum miqdorda (5gr, 10gr, 15gr) aniq tortma olib 250 ml xajmli kolbalarga solib, 1:5 nisbatda tozalangan suv solib, qaynab turgan suv hammomida (90⁰-100⁰) 2 soat davomida isitildi, issiq holda tibbiy momiq (paxta) yordamida filtirlandi, shu jarayon yana uch marta qaytarildi. Filtratlar umumlashtirildi va 250 ml xajmli chinni kosachaga o'tkazildi. Quruq qoldiq olish maqsadida suv hammomida bug'latildi, qoldiq qirib olinib, yig'indisini foiz miqdori aniqlandi. Suv yordamida olingan quruq ekstrakt miqdori 23 % ni tashkil qilishi aniqlandi.

Olingan tahlil natijalari jadval- 1 da keltirilgan. jadval -1

Arslonquyruq o'simligi yer ustki qismi xomashyosidan suv yordamida olingan quruq ekstrakt % miqdori

Olingan tortma (gr)	Aniqlandi		Metrologik tavsifi
	gr	%	
5,01	1,19	23,7	$\bar{X} = 23,8;$ $S^2 = 0,0066; S = 0,0812;$ $\Delta X = 0,23; \Delta \bar{X} = 0,113;$ $E = 0,948\% ; \bar{E} = 0,474\%$
5,0	1,19	23,8	
5,02	1,20	23,9	
5,0	1,19	23,8	
10,01	2,09	20,90	$\bar{X} = 20,9;$ $S^2 = 1,189; S = 1,09;$ $\Delta X = 3,03; \Delta \bar{X} = 1,5;$ $E = 12,94\% ; \bar{E} = 6,45\%$
10,01	2,10	21,00	
10,02	2,20	20,20	
10,0	2,15	21,50	
15,0	3,76	25,06	$\bar{X} = 25,08;$ $S^2 = 0,0015; S = 0,039;$
15,01	3,77	25,11	

15,02	3,77	25,09	$\Delta X=0,108$; $\Delta \bar{X}= 0,054$; $E= 0,43\%$; $\bar{E}=0,215\%$
15,0	3,76	25,04	

Hulosa: Arslonquyruq o'simligi xomashyosidan suv yordamida quruq ekstrakt olinganda uni yig'indisi o'rtacha 23 % tashkil qildi.